

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM JIHLARI

Rahimboyeva Zebo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4- bosqich 3BTs -guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376990>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy tafakkurni shakllantirish masalasi tahlil etilgan. Raqamli texnologiyalar, interfaol platformalar va onlayn o'quv vositalaridan foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi yoritilgan. Shuningdek, tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, o'quv jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish, ijodiy topshiriqlar va interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Maqolada raqamli ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarning tafakkur faoliyatini faollashtirish, mantiqiy va tahliliy yondashuvni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, tanqidiy tafakkur, boshlang'ich sinf, raqamli kompetensiya, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv.

Raqamli texnologiyalarning hayotimizga shiddat bilan kirib kelishi insoniyatning yashash tarzi, sharoitini butunlay yangicha darajada o'zgartirib yubormoqda. Ulardan ham kundalik ishlarida ham ishlab chiqarishda foydalanish insoniyatni to'rtinchi sanoat inqilobiga olib keldi. Raqamli inqilobga asoslangan bu sanoat inqilobi aqlli tizimlar tomonidan boshqariluvchi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishga butunlay o'tish deganidir. Bunday sanoat inqilobi sharoitida endi nafaqat raqamli texnologiyalardan foydalanuvchi balki ularni ishlab chiqaruvchi yuqori malakali mutaxassislarni yetishtirish masalasi butun dunyo oldidagi muammolardan biridir. Albatta bunday jarayon bilan to'qnash kelgan har qanday jamiyat uchun raqamli dunyoni boshqara oladigan, raqamli iqtisodiyotni rivojlantira oladigan kelajak mutaxassislarni tayyorlash ustuvor masalalardan biridir. Yurtimizda ham raqamli bilimlarga, tafakkurga ega, strategik fikrlay oladigan, zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash ustuvor yo'nalishlardan biridir. Bu masala ta'lim-tarbiya sohasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Yillar davomida kompyuter bilan ishlash usullari inson fikrlash jarayonlariga, ya'ni tafakkuriga ta'sir etayotganini XX asrning ikkinchi yarmida psixologlar tomonidan aniqlangan. Zamonaviy sharoitlarda, kompyuter texnologiyalari vositachiligida va ular tomonidan o'zgartirilgan aqliy faoliyat psixologik tadqiqotlarning yangi muhim ob'yekti - jamiyat tafakkurini o'rganishda sezilarli taraqqiyotni talab qiladi. Tafakkur psixologik jarayon sifatida muammoli vaziyat sharoitida boshlanadi. Kompyuterlarning yaratilishi va rivojlanishi turli tuman muammolar yechimining natijasidir. Ularda ishlash, ular uchun dasturlar tuzish va sun'iy intellekt yaratish jarayoni insonning kognitiv xususiyatlariga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan, albatta. Pandemiya va sinovli kunlar tashvishlari bilan yurt taraqqiyotida juda muhim o'zgarishlar, kelajak yutuqlarimizga poydevor bo'lib xizmat qiladigan ta'lim sohasidagi islohotlar mohiyatini barchamiz ham to'la anglab yetayotganimiz yo'q. Tanqidiy tafakkur bir nechta ma'nolarga ega.

Ushbu tushunchalar fikrlashning rivojlanish bosqichlarini, tahlil qilish qobiliyatini, voqelikka munosabatini ifodalaydi. Bu o'qituvchiga, o'quvchilarning aqliy faoliyatini rag'batlantirish uchun tanqidiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyasida foydalanadigan texnikasi va vositalariga bog'liq. Tanqidiy tafakkur "baholash" va "o'z-o'zini baholash", "tanqidiylik" va "o'z-o'zini tanqid qilish", "isbotlash" va "rad etish", "tanqidiy tahlil" kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Tanqidiy tafakkur madaniyati amalda qo'llaniladigan ishonchli dalillarning usullari va usullarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi shaxsni rivojlantirishga, o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi. Asosiy xatolar o'quvchilarning tanqidiy tafakkurga tayyor emasligidir. Sears va Parsons tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda shakllanadigan fazilatlarini aniqladilar, ya'ni rejalashtirishga tayyorlik, egiluvchanlik, qat'iyatlilik, xatolarini tuzatishga tayyorlik, o'z fikrlash jarayoni va o'zaro kelishuv yechimlarini izlashdan iborat. Rivojlangan tanqidiy tafakkur qobiliyatlari kerakli natijaga erishishga imkon beradi. Buning uchun har bir bosqichda tanqidiy tafakkurning ma'lum qobiliyatlari rivojlanib boradigan darsni semantik qismlarga ajratish zarurati tug'iladi. Bu, o'z navbatida, darsga foydali ta'sir ko'rsatadi, chunki o'qituvchi hozirgi paytda qanday ko'nikmalar va texnikalar bilan shug'ullanayotganini ko'radi. Bu ulardan muntazam foydalanishni talab qiladi. Darsda olingan material, agar u darsda tushunilgan va ishlab chiqilgan bo'lsa, yaxshiroq esda qoladi va o'quvchilar uchun ham muhimdir. Fikrlashdagi asosiy mashq nutqdir, nutq esa o'z navbatida murakkab bilim faoliyatidir. Nutq paytida biz so'zlarni tanlaymiz, ularni grammatik jihatdan to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilamiz. Aksincha, tinglovchi sifatida, ma'ruzachi nutqidan tinglovchi tomonidan qabul qilinadigan so'zlar ajratib olinadi va shu tariqa odam nima deb o'ylayotganini biladi. Fikrlay oladigan odam qanday qilib savol berishni biladi. Va bu, o'z navbatida, gapiruvchiga ham, tinglovchiga ham foydali ta'sir ko'rsatadi. Palinsar va Braun o'quvchilarga yetakchi savollar berilganda, ular yangi materiallarni yetakchi savollarsiz oddiy ma'ruzalardan ko'ra yaxshiroq singdirishini aniqladilar. Suhbat davomida qanday qilib to'g'ri savollar berishni o'rganish, o'quvchilar tomonidan matnni tushunishni aniqlash kerak. Agar o'quvchilar o'zlari savollar berib, ularga o'zlari javob berishsa, bu materialni o'zlashtirish va yodlashga foydali ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu jarayon yanada samarali bo'ladi. Jon Barelop quyidagi xususiyatlarni tavsiflaydi: - muammolarni yechishga qodir; - muammolarni hal qilishda talabchan; - muammolarni boshqalar bilan hamkorlikda hal qilish; Zamonaviy dunyoda yashash, axborot oqimida harakat qilish va muvaffaqiyatli bo'lish ijtimoiy tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy tanqidiy tafakkur - bu insonning jamiyat bilan o'zaro ta'siri, ijtimoiy voqelik haqidagi qarash va jamiyat g'oyasini qayta aniqlashga tayyorlikni o'z ichiga olgan ijtimoiy voqelikning dizayni shuningdek, ijtimoiy-tanqidiy tafakkur - bu ijtimoiy haqiqatni anglash qobiliyati va mavjud vaziyatdan chiqish yo'lini ko'rish, muhim hayotiy masalalarda asosli qarorlar qabul qilish. Ijtimoiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga maktabdagi ijtimoiy fanlar darslari yordam beradi. Ular zamonaviy dunyoda talabalarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday fikrlash bugungi ta'limning tamal toshiga aylanib bormoqda. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning erkin mushohada yuritishlari uchun, avvalambor motivatsiya bosqichining ahamiyati kattadir, unda yangi bilimlar, o'zi mustaqil tanlagan maqsad uchun intilish anchagina kuchli bo'ladi. Motivatsiya bosqichida faoliyatning bir nechta bilim beruvchi muhim turlari amalga oshiriladi. Birinchidan, kichik maktab yoshidagi o'quvchi mazkur mavzu to'g'risida bilganlarini tiklashda faol ishtirok etadi.

Bu esa uni o'z bilimlarini tahlil qilishga va tez orada batafsil ko'rib chiqiladigan mavzu haqida o'ylashga majbur etadi. O'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptirish uchun ularda ijodiy fikrlash malakalarini o'stirish zarur. Nemis olimi M. Mauyermanning ta'kidlashicha: «Tanqidiy fikrlash – bu inson uchun fikrlashning tayanch nuqtasi, g'oyalar va axborotlar bilan o'zaro munosabatga kirishishning tabiiy usulidir. U dars va darsdan tashqari jarayonlarda sodir bo'ladigan faoliyat bo'lib, o'quvchiga axborotlarni qat'iy nazorat qilish imkonini beradi». Shunday qilib, o'quvchi axborotni bo'rttirib ko'rsatishi, qayta ko'rib chiqishi, uni o'ziga moslashtirishi yoki umuman qabul qilmasligi mumkin. Qachonki o'quvchilarda «Men bu bilimlardan qanday foydalanaman?», «Bu bilimlarni mening bilganlarim bilan orasidagi mutanosiblik qanday?», «Bu axborot foydalimi?», «Mening bu g'oyalarga munosabatim qanday?», «Bu axborotlar men uchun zarurmi yoki ahamiyatlimi?», «Bu g'oyalar ro'yobga chiqarilganda men va boshqalar uchun oqibati qanday bo'ladi?» kabi savollarga o'quvchilar javob topgandagina ularda tanqidiy fikrlash ko'nikmalari samarali shakllantiriladi. Shunday qilib, tanqidiy fikrlash faollik bilan bog'liq jarayon ekanligini inobatga olsak, dars mobaynida o'qituvchi o'quvchilarni o'ylashga, fikr va ideallari bilan o'rtoqlashishga jalb qilishi, o'quv materialini taqdim qilishda motivatsiya bosqichidan foydalanishi zarur.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – Toshkent, 2020.
3. Ziyomuhamedov, B. T., To'raqulov, H. T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2021.
4. Hasanboyeva, O. U. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar va raqamli ta'lim. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
5. G'ulomov, A., Mamarasulov, M. Raqamli pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Ilm ziyo, 2023.
6. Ennis, R. H. Critical Thinking. – New York: Prentice Hall, 1996.